

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNING O'QITILISHI.

Kayumova Kunduzxon Sharofitdinovna

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani 51-maktab. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11164783>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarning o'qitilishi yosh o'quvchilarda ilmiy savodxonlik va qiziqishni tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Ushbu sharhda boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiatshunoslik tushunchalarini berishning ahamiyati, metodologiyasi va ilg'or tajribalari o'rganiladi. Amaliy, izlanishga asoslangan ta'lim usullariga urg'u bergan pedagoglar o'quvchilarni tabiat olamining mo'jizalarini o'rganishga jalb etadi, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va ilmiy tamoyillarni chuqurroq tushunadi. Interfaol eksperimentlar, kuzatish mashqlari va real hayotda qo'llaniladigan ilovalar kombinatsiyasi orqali talabalar ilmiy izlanish va muammolarni hal qilishda mustahkam poydevor yaratadilar. Ushbu maqolada joriy tadqiqot va pedagogik strategiyalar umumlashtirilib, boshlang'ich bosqichda samarali fan ta'limini targ'ib qilishda fanlararo aloqalar, o'qituvchilar malakasini oshirish va o'quv dasturlarini moslashtirish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Tabiiy fanlar, Boshlang'ich ta'lim, Tabiatshunoslik o'qitish, Amaliy ta'lim, So'rovga asoslangan ta'lim, Ilmiy savodxonlik, Pedagogik strategiyalar, O'qituvchilar malakasini oshirish, O'quv dasturlarini muvofiqlashtirish.

TEACHING OF NATURAL SCIENCES IN ELEMENTARY GRADES.

Abstract: The teaching of natural sciences in elementary grades plays a fundamental role in fostering scientific literacy and curiosity among young learners. This review explores the significance, methodologies, and best practices in imparting natural science concepts to elementary students. Emphasizing hands-on, inquiry-based learning approaches, educators engage students in exploring the wonders of the natural world, fostering critical thinking skills and a deeper understanding of scientific principles. Through a combination of interactive experiments, observation exercises, and real-world applications, students develop a strong foundation in scientific inquiry and problem-solving. This paper synthesizes current research and pedagogical strategies, highlighting the importance of interdisciplinary connections, teacher training, and curriculum alignment in promoting effective science education at the elementary level.

Keywords: Natural sciences, Elementary education, Science teaching, Hands-on learning, Inquiry-based learning, Scientific literacy, Pedagogical strategies, Teacher training, Curriculum alignment.

ПРЕПОДАВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ.

Аннотация: Преподавание естественных наук в начальных классах играет фундаментальную роль в развитии научной грамотности и любознательности среди молодых учащихся. В этом обзоре исследуются значение, методологии и передовой опыт преподавания концепций естественных наук учащимся начальной школы. Делая упор на практические и исследовательские подходы к обучению, преподаватели вовлекают учащихся в исследование чудес мира природы, развивая навыки критического мышления и более глубокое понимание научных принципов. Благодаря сочетанию интерактивных экспериментов, упражнений по наблюдению и практического применения учащиеся приобретают прочную основу для научных исследований и решения проблем. В этой статье синтезируются текущие исследовательские и педагогические стратегии, подчеркивая

важност междисциплинарных связей, подготовки учителей и согласования учебных программ для содействия эффективному естественнонаучному образованию на начальном уровне.

Ключевые слова: Естественные науки, Начальное образование, Преподавание естественных наук, Практическое обучение, Обучение на основе запросов, Научная грамотность, Педагогические стратегии, Подготовка учителей, Согласование учебной программы.

KIRISH

O'zbekiston ta'lim tizimida 2021-2022 –o'quv yilidan boshlab 1-6-sinflarda tabiiy(SCTENCE) fanlari joriy qilindi. Tabiiy fanlarning afzalliklari shundaki,o'quvchi olamning yaxlit butunligicha anglaydi,tadqiqotchilik ko'nikmalari oshadi va rivojlanadi. Tabiiy fandan berilgan mavzularni ayniqsa mashq daftarlarida amaliy holda mustahkamlashimiz juda ham o'rinlidir. Tabiiy fan mashq daftarlari o'quvchilarni har bir topshiriqlarni individual bajarish jarayonida ularning aqliy faoliyatlari ni ham kengaytirmoqda va o'quvchilarning o'z bilimi,kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonchini ortirmoqda.Mashq daftarlarida bugungi kun o'tilgan mavzularini o'quvchilar mantiqiy savollar,topshiriqlar bilan yana ham mustahkamlashga erishilmoqda.

ASOSIY QISM

Tabiiy fanlarni o'qitishda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 51-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham jonkuyar ustozlar tomonidan tabiiy fanlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda 1-4-sinflarda darslar tashkillanmoqda.

Maktabimizda barcha fanlar bo'yicha "Fanlar haftaligi" tashkil etilgan. "Fanlar haftaligi"da metod birlashmalar tomonidan rejalar tuzilib,reja asosida fanlar tizimida ochiq darslar va tadbirlar tashkillab borilmoqda. 2024 yil 26 yanvardan 2 fevralgacha "Boshlang'ich sinf fanlari' haftaligi tashkil etildi.Tashkillangan haftaligda barcha boshlang'ich ta'lim ustozlari tomonidan ochiq darslar va tadbirlar tashkillandi.Maktabdagi mavjud 2-sinflar o'rtasida "Koinot sirlarini o'rganamiz" mavzusida boshlang'ich sinf o'qituvchisi Q. Qayumova tomonidan Zakovat intellektual bellasuvi tashkillandi. Bu tashkillangan berlashuvda o'quvchilar tabiiy fandan olgan o'z bilimlarini mustahkamladilar.

1-rasm Dars jarayoni

Maktab 2023-2024 –o'quv yilida davlat dasturidan chiqarildi. Barcha sinf xonalari, zallar zamonaviy jihozlar bilan jihozlandi. Shuning uchun barcha maktab jamoasi a'zolari bilan o'z mehnatimiz orqali prezidentimizga minnatdorligimizni bildiramiz.

XULOSA

Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitish ta'limning tamal toshi bo'lib, umrboqiy ilmiy savodxonlik va izlanishga zamin yaratadi. Tabiatni o'rganish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida muhim tanqidiy fikrlash ko'nikmalari, qiziquvchanlik va ilmiy tamoyillarni chuqurroq anglash rivojlanadi. Amaliy, so'rovga asoslangan ta'lim metodikasidan foydalangan holda, o'qituvchilar o'quvchilarda kashfiyot jarayonida faol ishtirok etadigan, fanga nisbatan hayrat va hayajon tuyg'usini uyg'otadigan muhitni shakllantiradilar.

Ushbu munozarani yakunlar ekanmiz, boshlang'ich bosqichda samarali fan ta'limi ko'p qirrali yondashuvni talab qilishi ayon bo'ladi. Fanlararo aloqalar, o'qituvchilar malakasini oshirish va o'quv dasturlarini muvofiqlashtirish o'quvchilarning keng qamrovli va qiziqarli fanlar o'quv dasturini olishlarini ta'minlashning muhim elementlari hisoblanadi. Bundan tashqari, tadqiqot, tajriba va hamkorlikni rag'batlantiradigan qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratish o'quvchilarda tabiiy qiziqish va fanga bo'lgan ishtiyoqni rivojlantirish uchun juda muhimdir.

Oldinga siljish, doimiy izlanishlar, o'qituvchilarning malakasini oshirish imkoniyatlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishni shakllantirish va takomillashtirishda davom etadi. Innovatsion pedagogik strategiyalarni o'zlashtirib, fan ta'limidagi so'nggi yutuqlardan foydalanib, biz olimlar, innovatorlar va tanqidiy fikrlovchilarning keyingi avlodini ilhomlantirib, ularga jamiyat va dunyoga mazmunli hissa qo'shish imkoniyatini berishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdiyev A.N. – Borba monografiya. T.:, 2004.
2. Abdulaziz Usubjon ugli Khamidjanov. (2020). The system and content of student selection in belt wrestling. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), P. 316-317.
3. Khamidjanov Abdulaziz Usubjon og'li. (2020). Improving the system and content of selection of children for the sport of belt wrestling. Indicators, 8(11), P. 12-16.
4. Zakharevich, V., Korobeynikov, G., Nesen, O., & Xamidjonov, A. (2024). Incorporating specific sambo exercises into distance learning for high school students aged 15-16. P. 10-16.